

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 219-227
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18287822>

Kemukjizatan Bahasa dalam Al-Qur'an : Analisis linguistik dan fonologi terhadap *faahsilah* dalam Al-Qur'an

The Miracle of Language in the Qur'an : Linguistic and phonological analysis of the faahsilah in the Qur'an

Nurul Istianah Ruddin¹, Achmad Abubakar², Sitti Aisyah Chalik³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email; istianahriddin97@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id², sittiaisyahchalik@gmail.com³

Abstrak

Al-Qur'an adalah kitabullah yang dikenal karena kedalaman pesan dan keindahan bahasanya. Salah satu aspek estetika bahasa Al-Qur'an yang menjadi mukjizatnya ialah *fawashil*, yaitu kata atau frasa di akhir ayat. *Fawashil* jamak dari kata *Fashilah* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang mendalam pada keindahan, struktur dan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keajaiban linguistik yang berfokus pada *fashilah* dalam Al-Qur'an dan korelasi terhadap fonologi bunyi ayat terakhir. Penelitian ini juga mengedukasi para pembaca Al-Qur'an bahwa dalam melafalkan akhir dan awal ayat dapat memahami kaidah dan makna yang terkandung di dalamnya. Mengatur irama, tanda berhenti (*waqaf*) dan awal dari suatu ayat (*ibtida'*) merupakan hal dasar yang harus diperhatikan dalam melantunkan Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan desain kualitatif serta pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan definisi *fashilah* dalam Al-Qur'an berbeda dengan *qafiyah* (sajak) karena *fashilah* bukan rekaan atau buatan manusia namun bagian dari kemukjizatan lafaz dan makna Al-Qur'an. Sementara *fashilah* dalam perspektif fonologi sangat relevan karena terkait bunyi huruf atau kata pada akhir ayat dalam Al-Qur'an menciptakan irama dan ragam menjadi salah satu mukjizat linguistik Al-Qur'an.

Kata kunci: *Fashilah, linguistik, fonologi, I'jaz al-Bayani*

Abstract

The Qur'an is a book of God known for the depth of its message and the beauty of its language. One of the aesthetic aspects of the Qur'anic language that is its miracle is fawashil, namely words or phrases at the end of verses. Fawashil is the plural of the word Fashilah in the Qur'an, which plays an important role in the beauty, structure, and meaning of the verses of the Qur'an. This study aims to analyze the linguistic miracle that focuses on fashilah in the Qur'an and its correlation with the phonology of the sound of the last verse. This study also educates readers of the Qur'an that in reciting the end and beginning of verses, they can understand the rules and meanings contained therein. Arranging the rhythm, stop signs (waqaf) and the beginning of a verse (ibtida') are basic things that must be considered in reciting the verses of the Qur'an. The methodology used in this research is a literature review using a qualitative design with an analytical approach. The results of this study show that the definition of fluency in the Quran differs from that of qafiyah (poetry), as fluency is not a fabrication or creation of man, but rather part of the miracle of the Quran's words and meaning. Meanwhile, fluency from a phonological perspective is highly relevant because it is related to the sounds of letters or words at the end of verses in the Quran, creating rhythm and rhythm, which are among the linguistic miracles of the Quran.

Keywords: *Fashilah, linguistics, phonology, I'jaz al-Bayani*

Article Info

Received date: 25 December 2025

Revised date: 13 January 2026

Accepted date: 17 January 2026

PENDAHULUAN

Al-Qur'an kitabullah dengan kemukjizatannya tersusun dari surah dan bagian awal dan akhir ayat didalamnya. *Fashilah* ditemukan pada setiap ayat, yaitu kalimat penutup yang terdapat di akhir suatu ayat. Al-Qur'an tidak hanya mengandung petunjuk hidup umat Islam, tetapi juga memiliki nilai estetika dan retorika yang sangat tinggi. Keindahan susunan ayat, pilihan diksi, serta struktur kalimat dalam Al-Quran menunjukkan kesempurnaan bahasa yang menjadi salah satu bukti kemukjizatannya. (Komarudin Sassi, 2025). Selain itu, sifat Al-Qur'an sebagai mukjizat yang mampu mengubah bahasa

komunikasi menjadi lebih bermakna dan indah saat membacanya. Dinamisnya sebagai pembuktian bahwa Al-Qur'an bukanlah karya manusia dan tak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup manusia, tidak hanya dijadikan sebagai pesan yang penuh dengan nilai dan pesan akhlak, spiritual, dan hukum, tetapi juga sebagai karya linguistik yang luar biasa. Dengan kesempurnaan dan keindahan kata yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadikan salah satu bentuk mukjizat. Kalimat dalam Al-Qur'an yang terdiri kata, frasa, dan struktur yang sempurna dan tidak seorang pun mampu menandinginya karena ketelitian sehingga menghasilkan karya linguistik yang bukan sekedar hikmah dan makna yang disampaikan, tetapi juga menggugah perasaan, pikiran, dan hati.¹ Maka kaum strukturalis memberikan fokus perhatiannya melalui beberapa aliran linguistik, yaitu morfologi, fonologi, dan sintaksis. Berkaitan dengan fashilah dalam penelitian ini studi analisis dari segi fonologi.

Kemukjizatan Al-Qur'an selain di ayat serta hikmah yang terkandung pada dalamnya jua pemilihan istilah dan huruf akhir yg membentuk irama serta nada saat membacanya. Hal ini menjadikan setiap ayat bersambung dengan indah saat membaca ayat demi ayat. tidak selaras dengan sajak serta syair yg dituliskan sang penyair dan pakar bahasa zaman itu, Al-Qur'an dengan eksistensinya Allah SWT membentuk istilah-istilah indah . Struktur kalimat Al-Quran juga memiliki keunggulan lain dibandingkan menggunakan struktur kalimat spesial Arab. Struktur ini berfungsi menjadi indera pembeda dengan bahasa Arab biasa serta memunculkan makna majaz (pada 'Ilm al-Bayan). Gaya bahasa yg ditampilkan dalam Al-Quran (uslub) tidak sinkron menggunakan gaya bahasa ungkapan biasa. Ini seluruh artinya bagian asal manfaat (i'jaz) Al-Qur'an. dilema ini tercermin dari banyak sekali pendapat bahwa setidaknya bahasa Al-Qur'an mempunyai kelebihan, keunikan, estetika, dan keistimewaan sebagai akibatnya membedakannya menggunakan bahasa selain Qur'an. Mirip kisah Umar bin Khattab hatinya luluh waktu mendengar adiknya membacakan ayat permulaan di surah Taha. Sekeras apapun hati menolak agama Islam beliau akhirnya bersyahadat dan menjadi garda terdepan bagi Rasulullah saw. sehingga mukjizat yang turun kepada nabi yg terakhir Muhammad saw. artinya Al-Qur'an yg mempunyai nilai kesusastraan luhur yg tidak tertandingi.

Al-Qur'an yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW tidaklah sama dengan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Masa kenabian sebelum diutusnya Rasulullah ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia belum mencapai puncak kemajuan seperti saat ini, maka paling relevan jika rasul hanya diutus kepada kaumnya secara khusus dan mukjizatnya pun hal yang luar biasa dan sejenis dengan apa yang mereka kenal selama itu. Ketika perkembangan akal manusia mencapai taraf sempurna maka Allah mendatangkan risalah Muhammad yang abadi. Bila dukungan Allah kepada rasul-rasul terdahulu berbentuk *ayat-ayat kauniyah* maka Nabi Muhammad SAW berbentuk mukjizat *aqliyah*, mampu menentang akal dan asumsi Masyarakat pada masa itu.²

Gaya bahasa yang tersaji dalam Al-Qur'an terutama pada *fatrah* Mekkah menganggap adanya kesamaan dalam bentuk sajak pada kajian literatur masa dahulu. Hal ini begitu nampak pada surat-surat pendek dan bersajak dalam Al-Qur'an. Misalnya surat Al Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, al-Kafirun dan lainnya. Tinjauan historis awal mula gaya persajakan digunakan dalam Al-Qur'an pada surat makkiyah dikhususkan pada kultur bahasa khususnya sajak dalam keseharian para pemerhati bahasa atau sastrawan. Sementara ditinjau dari segi kronologis turnnya wahyu pada masa Mekah awal Adalah periode sebelum masa para-Islam.³ Hakikat bahasa adalah bunyi yang dihasilkan suara manusia, bunyi-bunyi ini membentuk system bunyi yang pada akhirnya menjadi bunyi bahasa, dan ketika disepakati

¹ Isnainiyah, Nasrulloh, and Nurul Ainiy, 'Kajian Linguistik Bahasa Arab Sebagai Pilar Mukjizat Al-Qur'an', *Muhasabah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 6.2 (2024), 171-84 <<https://doi.org/10.51339/muhad.v6i2.3027>>.

² Manna Al-Qhathan

³ Yogi Suparman, Musfa Hendra, and Zainuddin Soga, 'Pro Kontra Eksistensi Sajak Dalam Al-Qur'an', *Zad Al-Mufassirin*, 3.2 (2021), 295-318 <<https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.13>>.

dalam suatu komunitas kehidupan manusia tertentu. Suara manusia dari berbagai bangsa akan menghasilkan system bunyi yang berbeda, misalnya orang Arab yang membentuk bahasa Arab sebagai alat komunikasi⁴

Secara etimologis istilah i'jaz dari akar kata زجع, 'ajun (ialah tidak mampu/kuasa. Kata زجع artinya jenis istilah yang tidak mempunyai muatan aktifitas (pasif). Lalu istilah ini dapat berkembang menjadi istilah kerja aktif supaya dengan wazan (af'ala) زجعي زجعا (a`jaza-yu`jizu) berarti melemahkan, dengan demikian, Alquran sebagai mukjizat bermakna bahwa Alquran ialah sesuatu yang bisa melemahkan tentang membentuk karya yang serupa dengannya. Pada kamus besar bahasa Indonesia, "istilah mukjizat" diartikan menjadi insiden yg luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal pikiran manusia. Pengertian ini punya muatan yang tidak selaras dengan pengertian i'jaz dalam perspektif islam.⁵ *I'jaz Al-Bayani* atau lebih dikenal Keajaiban Retorika dalam Al-Qur'an sebagai kajian linguistik modern didasarkan pada kajian ilmiah bahasa yang didasarkan pada fakta-fakta linguistik dalam lingkungan bahasanya. Dengan mengandalkan metode-metode spesifik yang sesuai untuk penelitian kita, termasuk metode deskriptif melalui teori-teorinya yaitu, bidang semantik dalam dua jenisnya yaitu linguistik dan non-linguistik, serta analisis formatif makna. Studi linguistic modern membedakan antara tingkatan penelitian linguistik : Tingkat audio, Tingkat *shorfi* (morfologi), Tingkat *tartibiy* (sintetis), Tingkat semantic.⁶

Salah satu kajian linguistik yang berkaitan dengan Al-Qur'an juga berpengaruh besar pada pola bunyi akhir yang konsisten pada akhir ayat dalam Al-Qur'an. Dalam linguistik yang berfokus pada pembahasan mendalam tentang fonologi atau ilmu bunyi dengan mempelajari dan menganalisis. Maka kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh penafsir dalam memahami al-Qur'an didasarkan pada kaidah bahasa Arab, memahami kaidah dasarnya, merasakan keindahan gaya bahasanya, dan memahami rahasia-rahasianya.⁷ Penelitian terdahulu membahas perbedaan antara sajak, fashilah dan qafiyah serta perdebatan diantara ulama mengenai sajak dalam Al-Qur'an. Dalam penelitian ini fokus pada pembahasan fashilah yang mampu membantu penghayatan keindahan retorika dan *saj' Qur'ani* (irama khas Al-Qur'an). Dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa fashilah dan fonologi Al-Qur'an menunjukkan efek baik dalam membentuk emosi spiritual Al-Qur'an dan membantu dalam tadabbur dan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, membantu dalam mempelajari hukum tajwid dan juga penulisan mushaf.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian Pustaka dengan menggunakan metode kualitatif dengan gaya pendekatan analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fashilah dalam Al-Qur'an yang merupakan pembahasan khusus pada akhir ayat dengan memperhatikan pemahaman linguistic perspektif fonologi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an al-Karim, *kutub turats*, jurnal ilmiah. Pengumpulan data dalam dengan cara studi teks (textual analysis). Analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis konteks atau wacana. Analisis wacana secara kritis sering digunakan untuk membongkar kuasa yang terdapat pada proses kebahasaan.⁸ Kajian terhadap suatu wacana dapat dilakukan secara struktural dengan menghubungkan antara teks dan konteks, data yang digunakan dengan cara berfokus pada pengkonstruksian secara kewacanaan yang meliputi teks tulis berupa ragam tulisan.

⁴ Husain Pascasarjana and U I N Alauddin, 'Phonology and Vowel Sounds in the Qur ' an : Perspectives on Classical and Modern Phonetic Rules', 2.2 (2023), 267–82.

⁵ Irmasani Daulay, 'Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir I'JAZ ALQURAN', *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3.1 (2022), 1–15.

⁶ M.A Dr. Sujiat Zubaidi, *علم الدلالة القرآنية* (Yogyakarta, 2019).

⁷ Muhammad Tahrur Mazuki, 'Kaidah Bahasa Dalam Menafsirkan Al-Qur'an', *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5.2 (2024), 98–113 <<https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.163>>.

⁸ Mulyana, *Analisis Wacana* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fashilah dalam Al-Qur'an

Secara etimologi kata fashilah berasal dari kata kerja *fasala* (فَصَّلَ) dalam bahasa Arab dengan seluruh huruf diucapkan dengan fathah, makna linguistiknya yaitu: diferensiasi (pembeda), pemotongan, reservasi, pemisahan, serta klarifikasi dan penjelasan. Ibnu Faris mengatakan tentang beberapa hal yang ditunjukkan oleh kata : (Fa, Sad, dan Lam adalah suatu hal yang menunjukkan perbedaan suatu hal lainnya, dari pemisahannya dari hal-hal lainnya. Secara istilah fashilah memiliki definisi yang berbeda-beda, dalam ulumul Qur'an fashilah ialah akhir ayat-ayat dalam Al-Qur'an *fawashil* (jeda) seperti irama puisi.⁹ Pendapat lain mengatakan fashilah menurut bahasa ialah sesuatu yang memisahkan dua hal, sedangkan menurut terminologi fashilah ialah kata penutup sebuah ayat Al-Qur'an, fashilah digunakan saat jeda dalam sebuah bacaan untuk menyempurnakan bacaan tersebut, dan juga metode menjelaskan Al-Qur'an dengan bacaan lain.¹⁰

Disebut *fawashil* karena kedua kata tersebut dipisahkan, seperti akhir ayat yang memisahkan dari ayat setelahnya, tidak disebut sajak tetapi lebih tepat disebut *fawashil* dengan dalil firman Allah surat Fussilat ayat 3 (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ) ayat ini seperti sajak karena akhir ayatnya yang mirip penyebutan huruf akhirnya. Surat fussilat jika dikaitkan dengan fashilah yaitu berhenti di akhir *ayatuhu* berhubungan dengan potongan ayat setelahnya sebagai penjelas dari ayat sebelumnya, walau terpisah ayatnya tidak menghilangkan makna secara utuh. Indikasi *fawashil* ini sebagai ungkapan mukjizat Al-Qur'an al-Karim sebagai kesan dari urutan dan sifat ayatnya.¹¹ Maka ayat inilah yang menjadi permulaan dinamakan faashilah menurut beberapa pandangan ulama, serta menjadi kajian literatur pendamping ilmu-ilmu islam dan Arab sejak awal kemunculannya khususnya retorika sebelum cabang-cabang ilmu muncul dan terminologi menjadi mapan.

Para ulama mendefinisikan fashilah dalam kategori negatif dan positif, kesamaan pendapat mereka tidak menghalangi mereka untuk mengemukakan pendapat :

- 1) Al-Rummani berpendapat bahwa *fawashil* ialah huruf-huruf yang mirip suku katanya dan membuat maknanya lebih jelas
- 2) Abu Bakar al-Baqillani berkata, "Fawashil adalah huruf-huruf yang mirip suku katanya dan maknanya tersebut mudah dipahami"
- 3) Abu Umar ad-Dani¹² berkata, "Al-Fashilah ialah kata yang berada di akhir kalimat"
- 4) Ibnu Mandzur berkata, akhir ayat-ayat dalam kitab Allah adalah *fawashil*, seperti sajak-sajak dalam Al-Qur'an yang bentuk tunggalnya adalah fashilah itu sendiri.
- 5) Az-Zarkasyi¹³ berkata, "Fashilah ialah kata terakhir dari ayat seperti rima puisi dan bentuk lain dari prosa"
- 6) Ahmad Badawi berkata, "yang dimaksud dengan kata ialah yang mengakhiri ayat dalam Al-Qur'an"

Mengenai definisi-definisi di atas terdapat pro dan kontra bahkan dipersilahkan, diantaranya adalah apa yang dikatakan al-Ja'bari dalam menanggapi Abu Amr al-Dani ketika beliau berkata, "itu bertentangan dengan terminologi, dan tidak ada bukti untuk itu dalam representasi Sibawayh tentang (يَوْمَ يَأْتُ) (Hud : 106) dan ayat (مَا كُنَّا نَنْفَعُ) (Al-Kahfi : 65) penggalan ayat ini bukan *ra'su al-ayat* (permulaan ayat) karena yang dia maksud ialah linguistik bukan buatan manusia.¹⁴

⁹ Muhammad Asnawi, الفاصلة في القرآن, Pdf, 2000.

¹⁰ Muhammad bin Abdul 'Aziz Al-'Awaji, المدخل إلى علم إعجاز القرآن, Pdf, 2022.

¹¹ Ibid, hal. 84

¹² Utsman bin Sa'id Utsman, Abu Amr Ad Dani Al-Qurthubi, dia seorang imam Hafizh, dan imam dalam ilmu Al-Qur'an, Riwayat dan tafsir, lahir pada tahun 371 H dan wafat pada tahun 444 H. Lihat: Khairuddin Az Zarkali, *Al 'A'lam*, jilid 4 ..., hal 206

¹³ Muhammad bin Bahadir bin Abdullah Az Zarkasyi Asy Syafi'i (Badruddin, Abu Abdullah). Beliau seorang yang faqih dan madzham imam Asy Syafi'i, Usuli, dan Ahli Sastra, lahir pada tahun 745 H. dan wafat tahun 794 di Kairo. Lihat: Khairuddin Az Zarkali, *al 'A'lam*, Jilid 6 ..., hal. 60.

¹⁴ Ibid, *al-Faashilah fii al-qur'an*, hal 27

Fashilah dalam Al-Qur'an tentu berbeda dengan rima puisi yang sering digunakan sebagai pelengkap verbal untuk melengkapi ucapan, bahkan disisipkan dengan cara terpaksa hingga melampaui batas konteks syair atau puisi itu sendiri. Fashilah dalam Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan konteks tuturan atau ucapan, bahkan ia mengungkapkan sebuah makna tambahan yang diperlukan namun kurang dalam konteks dan syair yang sebagaimana mestinya.¹⁵ Hal ini mengungkapkan bahwa konteks ayat Al-Qur'an merupakan mukjizat dari tinjauan linguistik yang berfokus pada fonologi atau bunyi irama yang dihasilkan saat membacanya. Dalam Al-Qur'an surah at-Thoriq ayat 1-3 salah satu contoh fashilah

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أُنذِرَكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3)

Kata *at-Thoriq*, *at-Thoriq* dan *ast-Tsaqib* adalah fawashil ayat, keduanya bagaikan bagian dari keseluruhan yang tidak mungkin dipisahkan. Berdasarkan hal ini, menurut Hakim Abu Bakar bahwa fashilah bukanlah definisi yang komprehensif dan eksklusif, sebagaimana mereka katakan bahwa fashilah mempunyai fungsi yang berbeda. Menurut profesor Khatib pemahaman az-Zarkasyi mengungkapkan definisi yang lebih rinci, "Fashilah muncul di sela sebuah ucapan untuk menyempurnakan ucapan tersebut dan itu adalah cara Al-Qur'an membedakan dengan ucapan orang lain. Disebut fawashil karena dua ucapan dipisahkan karena akhir ayat memisahkannya dari apa yang mengikutinya dan mereka tidak menyebutnya rima."¹⁶

Pendapat lain mengenai definisi fashilah dalam Al-Qur'an al-Karim bukanlah dalam pola atau corak yang sama seperti halnya dalam setiap sajak dan rima akhir, fashilah tidak terikat dengan itu tetapi ayat Al-Qur'an memiliki banyak ayat dengan gaya bahasa tersendiri, kemudian mencoba dengan tipe dan cara lain namun mayoritas ayat berdasar pada satu gaya bahasa huruf *mad* yang mengutamakan huruf akhir pada ayat, seperti contoh ayat berikut¹⁷ :

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَيْنَمَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ (5)¹⁸

Berbagai pendapat dan perbedaan definisi fashilah di atas, beberapa poin yang bisa menarik kesimpulan setelah mengesampingkan pendapat al-Dani karena definisi tersebut berkaitan dengan interval linguistic bukan terminologi :

- 1.) Letak fashilah pada akhir ayat
- 2.) Kesamaan dalam huruf dan suku kata
- 3.) Perannya dalam meningkatkan makna
- 4.) Perannya dalam jeda berbicara (membaca)
- 5.) Penjelasan dengan membandingkannya dengan rima, sajak atau keduanya.¹⁹

Agar lebih mudah memahami dan mengidentifikasi ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang termasuk dalam kategori fashilah, maka perlu dipahami dari segi struktur bergantung pada huruf rima, *wazan*, panjang konteks, panjang paragraf, tergantung pada letaknya, ukurannya dalam bait, atau tingkatan pengulangannya. Ditinjau dari segi huruf rima, *fawashil* ayat dalam Al-Qur'an tidak selalu mengikuti rima huruf seperti puisi dan prosa, dan tidak juga mengabaikan seperti prosa bebas. Sebaliknya, fashilah memiliki ciri khas tersendiri dalam hal keterikatan dan kebebasan dari keterikatan, diantaranya *fawashil* (pemutusan) serupa (*mutamatsilah*), dekat (*mutaqaribah*), dan terpisah (*munfaridah*).²⁰

- الفاصلة المتماثلة (pemutusan serupa) disebut juga dengan sejenis atau memiliki kesesuaian sempurna dalam rima atau akhir ayat, contoh dalam surat at-Tur ayat 1-4 :

وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مُسْتَوٍ (2) فِي رَقٍ مُنشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4)

¹⁵ Ibrahim Muhammad al-Jarmiy, *Mu'jam 'Ulumul Qur'an*, Damaskus: 2001, hal 209

¹⁶ Ibid, hal 28

¹⁷ Dr. Sujiat Zubaidi.

¹⁸ 'Al-Qur'an Al-Karim'.

¹⁹ Ibid, hal 29

²⁰ Ibid, *Fashilah fii al-Qur'an*, hal 154

Kedua fashilah atau pemisah pada setiap ayat bergantung pada satu atau dua huruf, tanpa kesuliatn dalam pelafalan yang mengalir begitu saja dengan mudah dan indah. Contoh lain pada surah al-Insyirah ayat 1-4:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ وَصَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزَرْكَ (2) أَلِذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4)

Contoh dua huruf pada surat al-Qolam ayat 2-3:

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3)

- الفاصلة المتقاربة (pemutusan dekat) disebut juga sama tapi tidak sempurna, yaitu huruf-huruf akhir setiap ayat yang mirip pelafalannya seperti huruf *Mim* dan *Nun*

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (2) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (3)

Ayat-ayat fashilah ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam sebelas surat dari surat-surat pendek dan keseluruhannya termasuk ayat Makkiyah.

No.	Surat <i>Fawashil Mutamatsilah</i>	Huruf Fashilah
1.	al-Qomar, al-Qodar, al-'Asr, al-Kautsar	Huruf ر
2.	al-A'la, al-Lail	Huruf ي (<i>alif maqsurah</i>)
3.	as-Syams	<i>Alif mamdudah</i> setelah ها
4.	al-Ikhlash	Huruf د
5.	an-Nas	Huruf س
6.	al-Munafiqun	Huruf ن
7.	al-Fiil	Huruf ل

- الفاصلة المنفردة (pemisah terpisah)

Jenis ini sangat jarang ditemukan dalam ayat Al-Qur'an, fashilah terpisah ini tidak sama huruf akhir pada akhir ayatnya dan tidak mirip pengucapan hurufnya. Contohnya pada akhir ayat surat ad-Dhuha (Makkiyah)

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ . وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ . وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ .

Implikasi Fonologi Bahasa Arab dalam Kemukjizatan Al-Qur'an

Tinjauan fonologi Al-Qur'an menunjukkan keajaiban yang bukan sekedar teks dan makna saja, tapi pada hasil bunyi dan suara saat membaca ayat dan pilihan suara pada akhir ayat. Secara etimologis, kata fonologi berasal berasal campuran istilah fon yang berarti "suara", serta logi yang berarti "pengetahuan". Fonologi daiartikan menjadi pengetahuan atau ilmu mengenai suara. tetapi bunyi yang dipelajari di fonologi khusus mengenai suara ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.²¹ Linguistik dalam komunikasi Bahasa verbal maupun non-verbal merupakan peran utama dalam mewujudkan interpretasi Bahasa Al-Qur'an. Secara makro, kajian fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik merupakan babak awal yang dilakukan linguist Arab terdahulu dalam merepresentasikan makna teks Al-Qur'an. Para linguist Arab berupaya menggali pesan dan makna Al-Qur'an dengan basis keilmuan kuat dan pemahaman baik tentang ilmu *Balaghah* atau ilmu Uslub. Selain dalam kajian Al-Qur'an, kajian *Balaghah* yang didasari oleh al-Jurjani juga dikembangkan oleh beberapa linguist Arab yang lain dalam mengkaji puisi, syair dan prosa.²²

Cabang ilmu linguistik yaitu fonologi, yaitu mempelajari system bunyi (fenom) suatu bahasa. Kajian ini berfokus pada analisis dan deskripsi bunyi serta pengklasifikasiannya dalam mengatur suatu bunyi yang dikeluarkan. Dua bidang utama fonologi adalah fonetik dan fonem. Fonetik khusus mempelajari bagaimana bunyi dibuat dan diucapkan, sedangkan fonem secara rindi mendefinisikan bagaimana bunyi digunakan untuk membedakan makna kata dan kalimat.²³ Membaca ayat Al-Qur'an tentu saja mengeluarkan suara dan bunyi yang tidak hanya sekedar pengucapan hurufnya tetapi makna

²¹ Kajian Fonetik and Q S, 'Hadis Studies Sounds in Fawasil Verses and Its Relation to Meaning : Phonetic Studies of the Qur ' an in Q . S Al-Buruj Bunyi Pada Fawasil Ayat Dan Kaitannya Dengan Makna :', 3.2 (2022), 124–39.

²² Ibid, *Linguistik Al-Qur'an*, hal 49

²³ Eli Nurliza and others, 'Menyelami Dunia Sastra: Kajian Puisi, Cerpen, Drama, Dan Warisan Budaya', *K-Media*, 2.2 (2025), 100 hlm <<https://doi.org/10.59548/je.v2i2.282>>.

dibalik setiap huruf memiliki makna mendalam yang ingin disampaikan Ilahi sebagai renungan setiap manusia.

Aspek linguistik dalam Al-Qur'an tidak hanya sebatas makna ayat dan pilihan katanya tetapi juga dari sisi fonologi ayat dan Al-Qur'an. Salah satu cabang ilmu linguistik pada fonologi membahas tentang proses bunyi bahasa atau berbicara dengan menggerakkan organ mulut untuk menghasilkan suara. Vowel yang diciptakan tentunya perlu dengan membunyikan suara dengan jelas. Maka dari itu bunyi bahasa mendefinisikan dalam berbagai segi, di antaranya organ alat bicara secara lahiriah (*physiological*) dan akustik atau *physical*. Bagian pertama secara lahiriah (*physiological*) yang dimaksud yaitu alat vital dan organ bicara, bagian dalam tubuh yang digerakkan. Ketika proses bicara berlangsung. Sedangkan *physical* berkaitan dengan bunyi yang muncul di udara yang sampai dan dapat didengar oleh si pendengar. Dalam pandangan ini maka pemahaman yang disampaikan disebut objek kajian Fonetik (علم الأصوات).²⁴

'*Ilm al-ashwat* atau ilmu bunyi ialah ilmu yang awalnya disebut sebagai ilmu dengan definisi luas. Sehingga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Adapun cakupan di dalam ilmu bunyi ini sangatlah variatif. Dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan maka muncul beberapa cabang-cabang dari ilmu ini. Diantaranya, ilmu bunyi murni, ilmu bunyi standar, ilmu fonetik dan ilmu fonologi.²⁵

Tujuan dari ilmu bunyi ini sendiri ialah mengetahui sifat-sifat artikulasi dan sifat fisik pada suatu bunyi, sebagai bentuk kecondongan pembahasan pada ilmiah murni. Istilah yang digunakan adalah fonetik sebagai salah satu cabang ilmu bunyi. Perbedaan antara ilmu bunyi dan fonetik ialah, fonetik berfokus pada masalah-masalah bunyi dengan mengabaikan fungsi dan makna terkandung di dalamnya. Sedangkan ilmu bunyi memperhatikan dan mempertimbangkan fungsi dan makna terkandung didalamnya. Hal ini menjadi dasar penamaan sebagai fonologi.²⁶ Maka pemahaman mengenai ilmu fonologi dalam mentadabburi ayat Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah sangat penting adanya terkhusus dalam pemahaman tajwid (hukum bacaan) demi menumbuhkan spiritual yang mendalam dan esensi makna itu sendiri tersampaikan dalam pembacaan ayat Al-Qur'an.

SIMPULAN

Salah satu kemukjizatan Al-Qur'an bisa dilihat dari setiap huruf demi huruf, ayat-demi ayat yang dibaca dalam mushaf. *Kefashihan* dalam membaca Al-Qur'an sangat bergantung pada pemahaman kita mengenai huruf, tanda baca, hukum bacaan (tajwid), sifat huruf dan juga tak kalah penting pemahaman tentang tanda *waqaf* dan *ibtida'*. Kelancaran membaca kalam Ilahi ini juga berpengaruh pada pemahaman makna disetiap ayatnya, awal dan akhir ayat yang akan dibaca, kapan berhenti saat menarik nafas dan memulai kembali atau melanjutkannya.

Ilmu yang perlu dipahami disini ialah *fashilah* atau *fawashil* dalam Al-Qur'an. Keindahan saat membaca ayat demi ayatnya terlihat dari ujung huruf setiap ayat. Dalam studi linguistik Al-Qur'an hal ini berfokus pada fonologi atau ilmu bunyi, menunjukkan mukjizat Allah pada setiap firman yang disampaikan Rasulullah SAW. Memahami fashilah atau akhir ayat dan hubungan pada ayat setelahnya dimaksudkan mampu mengatur irama atau nada saat membacanya, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Ditambahkannya cahaya keimanan di relung hati para pembacanya, menambah nilai spiritual bagi setiap individu membacanya, keindahan adalah bukti kekuasaan Allah pada setiap ayat dan huruf dalam wahyu

Para ulama berselisih pendapat mengenai sajak, prosa dan irama dalam ayat Al-Qur'an dengan mukjizatnya memiliki kalimat atau ayat yang indah seperti syi'ir, sajak, dan prosa bagi kalangan sastrawan Arab yang berkarya menuliskannya. Tentu berbeda dengan kalam Ilahi dengan segala

²⁴ Ade Nandang and Abdul Qosim, *Buku Pengantar Linguistik*, 2018.

²⁵ Muhammad Ali Al-Khouli, *Mu'jam 'Ilm Al-Ashwat* (Riyadh, 1982).

²⁶ M.A Dr. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Fonetik Dan Fonologi Al-Qur'an*, 2012.

keagungannya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa fashilah memiliki makna yang berbeda dengan karya-karya sastrawan Arab dalam syi'ir ataupun sajak. Meskipun karya mereka berbahasa Arab, tetap esensi Al-Qur'an dan perbendaharaan katanya jauh berbeda dengan karya mereka. Hal ini merupakan salah satu mukjizat Allah dalam mewahyukan Al-Qur'an kepada manusia paling mulia di muka bumi sepanjang masa kehidupan manusia.

SARAN

Penelitian ini telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman aspek linguistik dan fonologi dalam Al-Qur'an, khususnya dalam mengungkap pemahaman Fashilah dalam ayat Al-Qur'an dan makna yang terkandung di dalam teks suci tersebut. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian mendatang.

Pertama, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang dianalisis, yakni hanya mencakup beberapa surah atau ayat tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas korpus kajian dengan melibatkan keseluruhan mushaf atau setidaknya representasi ayat dari setiap juz. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif serta memungkinkan identifikasi pola fonologis dan linguistik yang lebih konsisten.

Kedua, pendekatan linguistik yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperkaya melalui integrasi dengan disiplin ilmu lain, seperti semantik, pragmatik, stilistika, dan tafsir linguistik. Pendekatan multidisipliner semacam ini berpotensi memperluas perspektif analisis, sehingga hubungan antara aspek kebahasaan dan pesan teologis Al-Qur'an dapat diuraikan dengan lebih mendalam dan kontekstual.

Ketiga, penggunaan teknologi linguistik modern, seperti analisis berbasis korpus digital, perangkat lunak fonetik, dan pemrosesan bahasa alami (NLP), disarankan untuk diterapkan dalam penelitian mendatang. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih objektif, sistematis, serta mendukung pengolahan data dalam skala yang lebih luas dan terukur.

Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat menyoroti implikasi pedagogis dari temuan fonologis dan linguistik Al-Qur'an terhadap pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam konteks tajwid, retorika, dan pemahaman makna. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam pendidikan dan studi keislaman.

REFERENSI

- Ade Nandang, and Abdul Qosim, *Buku Pengantar Linguistik*, 2018
- Al-'Awaji, Muhammad bin Abdul 'Aziz, *المدخل إلى علم إعجاز القرآن*, Pdf, 2022
- Al-Khouli, Muhammad Ali, *Mu'jam 'Ilm Al-Ashwat* (Riyadh, 1982)
- April, Vol No, Tinjauan Pada, and Kajian Ilmu, 'Ijaz Lughowi Pada Bahasa Al- Qur'an Dalam Pandangan Ibnu Asyur', *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4 (2024)
- Asnawi, Muhmmad, *الفاصلة في القرآن*, Pdf, 2000
- Daulay, Irmasani, 'Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir I'JAZ ALQURAN', *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3 (2022), 1–15
- Dr. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, M.A, *Fonetik Dan Fonologi Al-Qur'an*, 2012
- Dr. Sujiat Zubaidi, M.A, *علم الدلالة القرآنية*, (Yogyakarta, 2019)
- Fonetik, Kajian, and Q S, 'Hadis Studies Sounds in Fawasil Verses and Its Relation to Meaning : Phonetic Studies of the Qur ' an in Q . S Al-Buruj Bunyi Pada Fawasil Ayat Dan Kaitannya Dengan Makna :', 3 (2022), 124–39
- Isnainiyah, Nasrulloh, and Nurul Ainiy, 'Kajian Linguistik Bahasa Arab Sebagai Pilar Mukjizat Al-Qur'an', *Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 6 (2024), 171–84
<<https://doi.org/10.51339/muhad.v6i2.3027>>

- Mazuki, Muhammad Tahrum, 'Kaidah Bahasa Dalam Menafsirkan Al-Qur'an', *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5 (2024), 98–113 <<https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.163>>
- Nurliza, Eli, Nurul Azmi, Faisal, Junaidi, and Putry Julia, 'Menyelami Dunia Sastra: Kajian Puisi, Cerpen, Drama, Dan Warisan Budaya', *K-Media*, 2 (2025), 100 hlm <<https://doi.org/10.59548/je.v2i2.282>>
- Pascasarjana, Husain, and U I N Alauddin, 'Phonology and Vowel Sounds in the Qur ' an : Perspectives on Classical and Modern Phonetic Rules', 2 (2023), 267–82
- Studi, Jurnal, and Perspektif Al-qurthubi, 'تأمل ذرء ك لا ل بر', (2025) 4, 60–45
- Suparman, Yogi, Musfa Hendra, and Zainuddin Soga, 'Pro Kontra Eksistensi Sajak Dalam Al-Qur'an', *Zad Al-Mufassirin*, 3 (2021), 295–318 <<https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.13>>